

АХБОРОТ АСРИДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ИЖТИМОЙ МОҲИЯТИ

Бахтиёр Омонов,

Ўзбекистон миллий университети “Сиёсатшунослик” кафедраси профессори,
сиёсий фанлар доктори.

XXI асрни “ахборот асри” ёки “рақамли цивилизация даври” деб номлашади. Бу даврда ахборот – иқтисодий, сиёсий ва маданий ривожланишнинг асосий омилига айланади. Сўнгги йилларда ахборотни қайта ишлаш ва тарқатишда сунъий интеллект (SI, Artificial Intelligence) технологиялари етакчи ролни эгалламоқда.

Бунинг тарихи қизиқ бўлган. 1950-йилларда олимлар "Компьютерни одам каби фикрлашга ўргатиш мумкинми?" деган масалага қизиқиб қолдилар. Алан Тюринг исмли олим "Компьютер қачон ақлли бўлади?" саволига жавоб топиш учун махсус “Тюринг тести”ни ихтиро қилди. 1956 йилда бир гуруҳ олимлар тўпланиб, бу соҳага сунъий интеллект деб ном беришди.

Сунъий интеллект нафақат компьютер дастурлари орқали автоматлаштириш воситаси, балки инсон фикрини имитация қила оладиган интеллектуал субъект сифатида намоён бўлмоқда. Шу маънода, медиамакондаги сунъий интеллект инсониятнинг ахборот билан муносабатини тубдан ўзгартирмоқда.

Олимларнинг фикрича, ҳозирги кунда медиа маконда сунъий интеллектнинг қуйидаги технологиялари қўлланилмоқда [1]:

Медиа соҳаси – сунъий интеллект энг тез ва самарали жорий этилаётган йўналишлардан бири бўлиб, у қуйидаги соҳаларда кенг қўлланилмоқда:

Автоматлаштирилган журналистика (automated journalism): яъни AI матнларни яратиш, таҳрир қилиш ва таҳлил қилишни амалга оширади (мисол учун: *Reuters News Tracer, Associated Press AI Writer*);

Контент тавсия тизимлари: YouTube, Netflix ёки Facebook каби платформалар фойдаланувчининг қизиқишларига мос ахборотни сунъий интеллект орқали танлаб беради;

Фейк хабарлар билан кураш: AI фейк контентни таҳлил қилиш, манба ишончилигини баҳолаш ва дезинформацияни аниқлашда фаол фойдаланилади;

Визуал медиа таҳрири: сунъий интеллект орқали видео ва фото контентларни таҳрирлаш, визуал симуляция ёки виртуал реаллик элементларини кўшиш имкони мавжуд.

Бу ҳолатлар медиа соҳасида инсон меҳнатини енгиллаштиради, ахборотнинг ҳақиқийлиги, ахлоқий ва ҳуқуқий чегараларини белгилаш муаммосини ҳам туғдирмоқда.

Турган гапки, эндиликда ахборот жамиятида сунъий интеллектнинг медиатизимга таъсири яққол кўзга ташланмоқда. Медиатизимнинг энг муҳим хусусияти – ахборотнинг тезлик ва тартибсизлик орқали тараққий этишидир. Сунъий интеллект бу жараённи янада тезлаштиради, дейишга асосларимиз бор.

Медиа тарихи энди инсон қалами билан эмас, алгоритмлар билан ёзилаётган янги босқичга кирди. Буни “янги тарих”, ахборот яратилишида инсоннинг ролини қайта баҳолаш даври, деб номласак бўлади [2].

Маълумки, замонавий сунъий интеллект турли ҳаракатларни бажаришга мўлжалланган алгоритмлар ва дастурий таъминот тизимларидан иборат бўлиб, маълумотлар базасига киритилган маълумотлар асосида инсон онги амалга ошириши мумкин бўлган бир қатор вазифаларни бажаради. Шунингдек, сунъий интеллект – катта маълумотлар билан ишлайдиган, мантиқий фикрлаш ва тавсиялар беришга қодир бўлган мураккаб таҳлиллар ва дастурларни ўз ичига олган "ақлли" технология ҳамдир. Мутахассислар *сунъий интеллектни тўртинчи саноат инқилобининг асоси*, деб билишади [3].

AI технологиялари орқали тарихий воқеаларнинг рақамли моделлари, симуляциялари ва таҳлилий сценарийлари яратилаётгани ҳам фикримизга мисолдир. Масалан, “Digital History Lab” (Оксфорд университети) ёки “AI Journalism Institute” (Дубай) каби марказлар ахборот тарихи ва журналистикасини янги назарий асосларда қайта кўриб чиқмоқда.

Сунъий интеллект фақат технология эмас – у янги дунёқарашни шакллантириш модели. Тараққиёт шу тезликда давом этса, инсон ва машина ўртасидаги чегара яқинлашиб бораверади.

Медиа макондаги дунёқарашнинг сезиларли ўзгаришлари қуйидаги соҳаларда намоён бўлади:

Инсон фикрлай бошлашидан алгоритм марказига ўтиш: ахборотни инсон эмас, AI танлайди ва қайта ишлайди.

Ҳақиқат асосларининг ранг-баранг ва кўп қирралилиги: AI орқали яратилган маълумотлар реал воқелик билан чегараланмайди. Ҳаттоки, у фейк хабар, виртуал воқелик ва симуляция феноменларини кучайтиради.

Этика ва масъулият муаммоси: AI яратган контент учун ким жавобгар? Инсонми ёки алгоритмми? Бу савол медиамакондаги янги дунёқарашнинг фалсафий асосини ташкил қилади.

XXI аср – ахборот технологиялари, рақамлашув ва сунъий интеллект (СИ) асри бўлиб қолиши, шубҳасиз. Замонавий жамиятда ахборот энг муҳим ресурс сифатида эътироф этилмоқда, инсон фаолиятининг деярли барча соҳалари сунъий интеллект билан чамбарчас боғланмоқда. Бу жараён нафақат иқтисодий, балки ижтимоий-сиёсий муносабатлар тизимида ҳам чуқур ўзгаришлар яратишга қодирдир.

Сунъий интеллектнинг ижтимоий моҳиятини англаш – фақат техник ёки алгоритмик масала эмас, балки инсон онги, ахлоқи ва маданияти билан боғлиқ долзарб илмий муаммодир. Бу муаммо йилдан йилга долзарблашиб боради.

Сунъий интеллект – инсоннинг когнитив қобилиятларини (ўрганиш, фикрлаш, таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш) моделлаштирувчи интеллектуал тизимдир. Бироқ унинг аҳамияти фақат техника билан чекланмайди; СИ ижтимоий тизимнинг янги қатлами – “ақлли жамият” (smart society)ни яратади

Фикримизча, кейинги 4-5 йилда сунъий интеллект инсоннинг ижтимоий ролини ўзгартира бошлади. Жумладан, у меҳнат бозорида янги касблар ва фаолият турларини яратмоқда; инсон ва машина ҳамкорлигининг янги моделларини шакллантирмоқда; ахборот оқимини бошқариш ва таҳлил қилиш орқали ижтимоий фикрни таъсир остига олиш имкониятини оширмоқда. Бундай ҳолатларда **СИ фақат восита эмас, балки жамиятдаги ижтимоий муносабатларни қайта шакллантирувчи куч сифатида намоён бўлмоқда.**

Ахборот асрида инсон ва СИ муносабатида икки жиҳатни кўрамиз. Бир томондан, сунъий интеллект инсон ҳаётини энгиллаштириб, билимга асосланган қарорлар қабул қилишда ёрдам берса, иккинчи томондан, у инсоннинг шахсий эркинлиги, махфийлиги ва ахлоқий танловига таъсир кўрсатади.

Мана шу фикрларни инобатга олиб, БМТ ва ЮНЕСКО каби халқаро ташкилотлар “Инсон ва сунъий интеллект” концепциясини илгари сурмоқда (UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2021). Унга кўра, ҳар қандай рақамли технология инсон кадри, ҳуқуқи ва эркинлигига хизмат қилиши зарурлиги ҳисобга олинмоқда [4].

Шу ўринда, сунъий интеллектнинг *ижобий* тарафларини тилга олиб ўтишимиз лозим.

1. Таълим тизимида – СИ индивидуал таълим моделларини яратиш, талабаларнинг қобилиятига мос ўқув дастурларини тавсия этиш орқали таълим самарадорлигини оширади;

2. Тиббиётда – диагностика, прогноз ва даволаш жараёнларида сунъий интеллект инсон фаолиятини тўлдирувчи мутахассис сифатида хизмат қила олади;

3. Оммавий ахборот ва ижтимоий тармоқларда – СИ алгоритмлари инсон онгига таъсир этиш, маълумотларни саралаш ва инсонни мақсад сари йўналтириш воситасига айланади;

4. Иқтисод ва бошқарувда – интеллектуал тизимлар қарор қабул қилиш жараёнларини тезлаштиради.

Булар гарчи ижобий баҳоланса-да, халқимизнинг ижтимоий қадриятлари билан мувозанатда бўлмоғи талаб этилади.

Ижтимоий тармоқларда сунъий интеллект фаолиятида “ахлоқий масъулият кимга тегишли?”, СИ қарор қабул қилса-ю, натижаси инсон ҳуқуқларини бузса, жавобгар дастурчими, компания ёки “ақлли” алгоритмнинг ўзими, деган саволлар кўп ишлатилади. Шунинг ўзиёқ жамиятнинг ахлоқий ва ҳуқуқий тизимини янгидан шакллантириш зарурлигини кўрсатади. Айнан шу нуқтада СИНинг ижтимоий моҳияти фалсафий тус олади – у инсон табиатини қайта ўрганади ва ўзгартиради.

Ўзбекистонда “Сунъий интеллектни ривожлантириш концепцияси (2021–2030 йиллар)” қабул қилинган бўлиб, унда таълим, тиббиёт, молия ва давлат бошқарувида СИни жорий этиш асосий вазифа сифатида белгиланган. Шу билан бирга, мамлакатда “инсон марказидаги рақамли жамият” тамойилига асосланган ахборот маданиятини шакллантириш йўлида илмий ва маърифий ишлар амалга оширилмоқда [5].

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йил 6 октябрь куни мамлакатимизда сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ҳамда уларни иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларга кенг жорий этиш юзасидан тақдимот билан танишди. Унда келтирилишича, бугунги кунда дунёда сунъий интеллект технологиялари иқтисодиёт, таълим, соғлиқни сақлаш, хавфсизлик ва бошқа муҳим йўналишларда асосий воситалардан бирига айланмоқда. Сунъий интеллект технологиялари давлат бошқарувида самарадорликни ошириш, ресурслардан тежамкор фойдаланиш, аҳолига кўрсатиладиган хизматлар сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Сўнги йилларда Ўзбекистонда ҳам бу соҳада тизимли ислохотлар амалга оширилиб, мамлакатимиз сунъий интеллектни татбиқ этиш бўйича халқаро рейтингда 17 поғона юқорилади. Ҳозирда Ўзбекистон 188 давлат ичида 70-ўринни, Марказий Осиё бўйича эса биринчи ўринни эгаллаб турибди [6].

Келинг, сунъий интеллектнинг *ижобий ва хавфли томонларини* таҳлил қилайлик. Ижобий жиҳати шуки, сунъий интеллект ёрдамида жаҳон тиббиётида катта ўзгаришларни амалга ошириш, масалан, касалликларни эрта аниқлаш, янги дори воситалари яратиш, жарроҳлик операцияларини аниқроқ қилиш мумкин. Шунингдек, таълимда инқилоб қилиш, бу соҳани тубдан ислоҳ қилиш ва ривожлантириш мумкин. Масалан, ҳар бир талабага индивидуал ёндашиш имконияти, 24/7 ишловчи ўқитувчи ёрдамчиси, ўқув материалларини тез, сифатли тайёрлаш ва ҳоказо. Иш самарадорлигини ошириш учун зерикарли вазифаларни автоматлаштириш, хатоларни камайтириш, вақтни тежаш мумкин.

Шу билан бирга, *салбий ёки хавфли томонлари* ҳам бор, масалан, сунъий интеллект туфайли кўплаб касблар йўқ бўлиб кетиши, ишсизлик кўпайиши, жамиятда тенгсизлик кучайиши, шахсий маълумотлар ҳимояси заифлашиши эҳтимоли юқори. Киберҳужумлар хавфи ортиб, ундан қурол сифатида фойдаланиш, сунъий интеллект қарорларини текширишнинг қийинлиги, жавобгарлик масаласининг ноаниқ қолиб кетиши, ахлоқ меъёрларига риоя қилишнинг заифлашиши шулар жумласидан [7].

Қисқа қилиб айтганда, **сунъий интеллект медиамаконда янги тарихни яратмоқда**. Нима қилиш керак? Бизнингча, медиа ва таълим соҳаларида қуйидагиларга эътиборни қаратиш ва жиддий таҳлилларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1. AI саводхонлигини ошириш – журналистлар, блогерлар ва ўқитувчилар сунъий интеллект имкониятларини билиши;

2. Этик ва ҳуқуқий асосларини яратиш – ахборотни сунъий интеллект орқали яратишда инсон масъулиятини аниқ белгилаш;

3. Миллий медиа сиёсатини модернизация қилиш — Ўзбекистонда рақамли медиа ва AI технологияларини миллий ахборот хавфсизлиги билан уйғунлаштириш;

4. Янги илмий йўналишлар ривожини – “AI-журналистика”, “Медиатизим фалсафаси”, “Ахборот этикаси” каби фанлар таълим тизимига киритилиши зарур.

Кадрлар масаласига тўхталадиган бўлсак, мамлакатимизда “Бир миллион сунъий интеллект етакчилари” миллий дастури доирасида ёшлар учун *aistudy.uz*

ва *omp.aistudy.uz* платформалари ишга туширилди, уларда СИ бўйича 5 та бепул онлайн ўқув дастури йўлга қўйилган. Дастур доирасида 2027 йилга қадар 1 миллион нафар ёш сунъий интеллект соҳасидаги билим ва кўникмаларга эга бўлади.

Мазкур соҳани ривожлантиришга доир бирқатор ҳужжатлар, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрдаги ПҚ-358-сон “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Қарори, 2025 йил 22 октябрдаги ПФ-189-сон “Сунъий интеллект технологияларини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди. Сўнги фармонда кўрсатилганидек, сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясига мувофиқ, мамлакатимизда замонавий технологияларнинг жадал ривожланишини қўллаб-қувватлаш, шунингдек, сунъий интеллектни кенг жорий қилиш учун янада қулай шароитлар яратиш, ушбу йўналишга қўшимча инвестицияларни жалб қилиш ҳамда малакали мутахассисларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида 2026 йил якунига қадар давлат бошқаруви органлари, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини кенг жорий қилиш бўйича камида 100 та лойиҳани амалга ошириш; 2030 йил якунига қадар замонавий сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришга 1 миллиард АҚШ долларидан ортиқ миқдорда хорижий инвестицияларни жалб қилиш; 2026/2027 ўқув йилидан бошлаб умумий ўрта таълим ҳамда олий таълим тизимининг ўқув дастурлари ва дарсликларига сунъий интеллект технологияларини ўқитиш бўйича мавзуларни киритиш; 2026 йил якунига қадар мамлакатда фаолият юритаётган олий таълим ташкилотларида 15 та сунъий интеллект лабораторияларини ишга тушириш [8] кўзда тутилган. **Сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича институционал тадбирларга масъул этиб**, Рақамли технологиялар вазирлиги ҳузуридаги Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш марказига юкланган.

Мамлакатимизда давлат бошқаруви, таълим, тиббиёт, иқтисодиёт, қишлоқ хўжалигининг бир қанча соҳаларида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш кенгаймоқда. Масалан, ундан электрон хизматлар, онлайн таълим платформалари, касалликларни аниқлаш алгоритмлари, корхоналарда автоматлаштирилган тизимлар, қишлоқ хўжалигида замонавий технологияларнинг кенг тарқалиши каби соҳаларда қўлланилиши иш самарадорлигини оширмоқда.

Бизнинг фикримизча, ўзимизда СИ янги соҳа бўлганлиги туфайли, дунёдаги муваффақиятли сунъий интеллект лойиҳаларини ўрганиш ва улардан тажриба орттириш керак. Масалан, Сингапур, Финляндия, Эстония каби мамлакатларда давлат бошқаруви, таълим ва тиббиётда сунъий интеллект қандай қўлланилиши ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлиш зарур. Улар билан ҳамкорлик қилиш, мутахассисларни жалб қилиш ҳам муҳим. Масалан, сунъий интеллект ёрдамида шаҳарларда автоматик таржимонлар, виртуал маслаҳатчилар ёки тиббиётда диагностика тизимларини намойиш қилувчи марказлар каби янги хизматларни очиш мумкин. Дунёдаги бу ишга мисол тариқасида Сингапурдаги “Ақлли халқ” лойиҳасини келтириш мумкин. Уларда сунъий интеллектдан фойдаланадиган транспорт тизимлари, энергетика идоралари ва шаҳар хизматлари кенг қўлланилади [9].

Булардан ташқари, сунъий интеллектнинг самарали ишлаши учун катта ҳажмдаги маълумотлар зарур бўлади. Шу боис мамлакатимизда маълумотларни йиғиш, сақлаш ва таҳлил қилишнинг замонавий инфратузилмасини яратиш зарур. Маълумотлар хавфсизлиги ва шахсий ҳуқуқларни ҳимоя қилишга алоҳида эътибор берилиши керак.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, ахборот асрида сунъий интеллект – бу фақат техника ёки алгоритм эмас, балки янги ижтимоий воқеликка айланиб улгурди. У инсон иш фаолиятини самарали, натижадор қилиш билан бирга, маънавий, ахлоқий ва маданий муносабатларга ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди. Шу боис, сунъий интеллект тузилмасини шакллантириш ва соҳани ривожлантиришда жамият манфаати, инсон қадри ва ижтимоий масъулият устувор бўлиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Floridi, L. *The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design*. Oxford University Press. 2019.
2. Castells, M. *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell. 2021.
3. Сунъий интеллект – тўртинчи саноат инқилобининг асоси. 11.01.2021. <https://strategy.uz/index.php?news=1198>
4. UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris, 2021.
5. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: Ўзбекистон, 2021.
6. Сунъий интеллектнинг ижобий ва хавфли томонлари ҳақида фикр юритиш. <https://yuz.uz/news/suniy-intellektning-ijobiy-va-xavfli-korinishi-haqida-mulohazalar> 2025 йил 28 март

7. Сунъий интеллект соҳасининг инфратузилмаси ва кадрлар салоҳияти ривожлантирилади. <https://president.uz/uz/lists/view/8545>
8. <https://lex.uz/uz/docs/7789403>
9. Сунъий интеллектнинг ижобий ва хавfli томонлари ҳақида фикр юритиш. <https://yuz.uz/news/suniy-intellektning-ijobiy-va-xavfli-korinishi-haqida-mulohazalar> 2025 йил 28 март